

Received-Makale Geliş Tarihi 04.01.2026
Published-Yayınlanma Tarihi 28.02.2026
Volume-Cilt (Issue-Sayı), ss/pp 13 (128),455-466

Research Article /Araştırma Makalesi
10.5281/zenodo.18818858

Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Hamamcı

<https://orcid.org/0000-0002-6005-2158>

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Bucak Emin Gülmez Teknik Bilimler MYO, Burdur/ TÜRKİYE

ROR Id: <https://ror.org/04xk0dc21>

Kumaş Manipülasyonu Bağlamında "Origami"yi Moda Tasarımında Yorumlama

Interpreting "Origami" in Fashion Design within the Context of Fabric Manipulation

ÖZET

Bu çalışma, geleneksel Japon kâğıt katlama sanatı olan origaminin, çağdaş moda tasarımında bir kumaş manipülasyon tekniği olarak moda tasarım uygulamalarını incelemektedir. İki boyutlu bir yüzeyin dikişsiz veya minimal müdahale ile üç boyutlu bir forma dönüştürülmesi süreci; estetik, strüktürel ve sürdürülebilirlik açılarından analiz edilmiştir. Geleneksel Japon kâğıt katlama sanatı olan origaminin üç boyutlu geometrik prensiplerini çağdaş tekstil tasarımıyla harmanlayarak, disiplinlerarası etkileşimin estetik ve yapısal sonuçlarını incelemeyi amaçlamaktadır. Tekstil alanı, malzeme çeşitliliği sayesinde tektonik ve atektonik düzenlemelere olanak tanıyan geniş bir hareket alanı sunmaktadır. Günümüzde tasarımcılar, teknolojik imkanlar ve düşünce özgürlüğü çerçevesinde, kumaş yüzeylerini manipüle ederek özgün form arayışlarını sürdürmektedirler.

Çalışma kapsamında, geleneksel dikiş tekniklerinin origami prensipleriyle entegre edilerek başkalaştırılması ve bu sayede yeni tekstil yüzey tasarımlarının oluşturulması hedeflenmiştir. Ayrıca, endüstriyel dönüşümle birlikte gelişen 3D yazıcı teknolojisinin tekstil manipülasyonundaki rolü ele alınmış; kumaş üzerine inşa edilen üç boyutlu yapıların estetik ve fonksiyonel katkıları nitel araştırma yöntemleriyle değerlendirilmiştir. Uygulamalı araştırma niteliği taşıyan bu süreçte, tasarımcı ve teknoloji iş birliğiyle ortaya çıkan projeler, yapısal bir analizden geçirilmiştir. Elde edilen bulgular, 3D yazıcılarla gerçekleştirilen yüzey manipülasyonlarının tekstilde yüksek estetik değer ve yapısal başarı sağladığını göstermektedir. Çalışmanın sonuç bölümünde, bu teknolojinin gelecekte sadece yüzey tasarımıyla sınırlı kalmayacağı, sensörler yardımıyla akıllı giysilerin üretiminde de temel bir rol üstleneceği öngörülmektedir. Bu çalışma, geleneksel teknikleri modern teknolojilerle dönüştürmek isteyen moda tasarımcılarına yaratıcı bir perspektif sunması ve disiplinlerarası yaklaşımın önemini vurgulaması bakımından literatüre katkı sağlamaktadır.

Anahtar Kelimeler: Origami, Tekstil Tasarımı, 3D Yazıcılar, Kumaş Manipülasyonu, Disiplinlerarası Tasarım, Akıllı Giysiler

ABSTRACT

This study examines the application of origami, the traditional Japanese art of paper folding, as a fabric manipulation technique in contemporary fashion design. The process of transforming a two-dimensional surface into a three-dimensional form seamlessly or with minimal intervention is analyzed from aesthetic, structural, and sustainability perspectives. By blending the three-dimensional geometric principles of origami with contemporary textile design, the study aims to explore the aesthetic and structural consequences of interdisciplinary interaction. The textile field offers a wide range of possibilities, allowing for both tectonic and atectonic arrangements thanks to the diversity of materials. Today, designers, within the framework of technological possibilities and freedom of thought, continue their search for original forms by manipulating fabric surfaces.

The study aims to transform traditional sewing techniques by integrating them with origami principles, thereby creating new textile surface designs. Furthermore, the role of 3D printing technology, which has developed alongside industrial transformation, in textile manipulation is addressed; the aesthetic and functional contributions of three-dimensional structures built on fabric are evaluated using qualitative research methods. In this applied research process, projects resulting from the collaboration between designers and technology were subjected to structural analysis. The findings show that surface manipulations performed with 3D printers provide high aesthetic value and structural success in textiles. In the conclusion section of the study, it is predicted that this technology will not be limited to surface design in the future, but will also play a fundamental role in the production of smart clothing with the help of sensors. This study contributes to the literature by offering a creative perspective to fashion designers who want to transform traditional techniques with modern technologies and by emphasizing the importance of an interdisciplinary approach.

Keywords: Origami, Textile Design, 3D Printers, Fabric Manipulation, Interdisciplinary Design, Smart Clothing.

1. GİRİŞ

Origami, kelime anlamı olarak Japonca "oru" (katlamak) ve "kami" (kâğıt) sözcüklerinin birleşiminden oluşur. Geleneksel malzemesi kâğıt ile sınırlı olan bu sanat, 20. yüzyılın sonlarından itibaren tekstil yüzeylerine aktararak "kumaş manipülasyonu" kavramının en güçlü alt dallarından biri haline gelmiştir. Moda tasarımında origami, sadece dekoratif bir unsur değil, aynı zamanda giysinin formunu belirleyen matematiksel bir disiplindir (Wong, 2017). Japonca kökenli bir terim olan origami, kelime anlamıyla "katlanmış kâğıt" demektir. Temel prensibi, herhangi bir kesici alet veya yapıştırıcı materyal kullanmadan, yalnızca kâğıdı belirli bir düzenle katlayarak üç boyutlu formlar oluşturmaktır. Bu sanat dalı, uygulama yöntemlerine göre temel olarak iki ana kategoriye ayrılır: Klasik Origami; Geleneksel yaklaşımı temsil eden bu türde, genellikle tek bir kâğıt tabakası kullanılır. Nadiren birkaç parçanın bir araya getirilmesiyle uygulansa da asıl amaç, kâğıdın bütünlüğünü bozmadan çeşitli hayvan figürleri veya nesne formları elde etmektir. Parçalı (Modüler) Origami; "Modüler origami" olarak da bilinen bu yöntemde, birbirinin aynısı olan çok sayıda küçük parçanın birleştirilmesiyle daha karmaşık yapılar inşa edilir. Parça sayısında herhangi bir kısıtlama bulunmayan bu teknik, somut nesnelere ziyade karmaşık geometrik formların tasarımında tercih edilir. Yapısı itibarıyla geçmeli oyuncak sistemlerine benzeyen bu türde, aynı parçalarla farklı varyasyonlar üretmek mümkündür. Origami sanatı zamanla evrilerek farklı disiplinlerle etkileşime girmiş ve modern formlar kazanmıştır. Günümüzde kullanılan yaygın türler şunlardır:

Kirigami: Geleneksel origaminin aksine kâğıdı kesme tekniğinin de kullanıldığı sanat dalıdır.

Mimari Origami: Yapıların ve hacimsel formların kağıtla modellenmesidir.

Pop-up Origami: Kâğıt açıldığında üç boyutlu bir formun yükseldiği hareketli tasarımlardır. Geleneksel kuralların aksine, bu modern türlerde tasarımın ihtiyacına göre kesme ve yapıştırma işlemlerine izin verilmektedir. Genellikle kare kâğıt kullanımı yaygın olsa da çağdaş uygulamalarda kâğıt formunda herhangi bir sınır bulunmamaktadır (Tuğrul ve Kavici, 2002).

Günümüzde origami, modern tasarım pratikleri içerisinde hem estetik bir dil hem de teknik bir çözümleme yöntemi olarak ön plana çıkmaktadır. Grafik tasarımdan baskı teknolojilerine, moda tasarımdan endüstriyel ürün tasarımına kadar geniş bir yelpazede karşılık bulan bu teknik, disiplinler arası bir popülerlik kazanmıştır. Origami prensiplerinin tekstil, aksesuar ve endüstriyel objelerde bu denli tercih edilmesinin temelinde, kâğıt katlama metodolojisinin sunduğu yapısal yenilikçilik ve uygulama kolaylığı yatmaktadır. Tasarım olgusunu sadece görsel bir şölen olmaktan çıkarıp işlevsel bir boyuta taşıyan origami, formun katlanabilme ve taşınabilirlik gibi pratik avantajlarını da beraberinde getirir. Yenilikçi bir yaklaşımı temsil eden bu teknik, modern tasarım pazarında ürünlerin hem estetik derinliğini artırmakta hem de fonksiyonel kapasitelerini genişleterek sektöre yeni bir vizyon kazandırmaktadır.

Giyim tasarımı, kendine has dinamikleri ve uygulama alanlarıyla diğer tasarım disiplinlerinden ayrılrsa da özünde yaratıcı düşüncüyü somut bir ürüne, hizmete veya deneyime dönüştürme gayesini taşır. Bu bağlamda moda, tasarımın evrensel ilke ve metodolojilerini diğer tüm yaratıcı alanlarla paylaşan ortak bir zeminde yer alır. Günümüzde malzeme seçimi, üretim yöntemleri ve sunum tekniklerindeki yenilikçi arayışlar, geleneksel moda kodlarını sarsmakta; insan bedeni aracılığıyla topluma sunulan bu gelişmeler, disiplinler arası bir etkileşim sürecinin ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Özellikle malzeme bilimindeki ilerlemeler, tekstil dışı materyallerin kullanımı ve ileri teknoloji entegrasyonu, tasarımın görsel ve yapısal sınırlarını zorlamaktadır. Bu değişim süreci, geçmişten gelen geleneksel deneyimlerin modern yenilikler karşısında zaman zaman yetersiz kalmasına neden olmaktadır. Dolayısıyla moda tasarımı; artık sadece sanattan esinlenen veya zanaattan beslenen pasif bir alan olmanın ötesine geçmelidir. Günümüzün gereksinimi; etkileşimde bulunan tüm alanlardan gelen teknik bilgiyi, inovasyonu ve sanatsal bakış açısını sentezleyerek; yeni tasarım metodolojileri ve alternatif üretim biçimleri öneren öncü bir disipline dönüşmektir. Bu dönüşüm, modanın sadece bir giyinme eylemi değil, teknoloji ve sanatın kesiştiği hibrit bir platform olarak yeniden tanımlanmasını zorunlu kılmaktadır (Dereci, 2013).

2. KUMAŞ MANİPÜLASYONU VE ORİGAMİ İLİŞKİSİ

Terimsel açıdan manipülasyon, belirli bir verinin veya materyalin öngörülen amaçlar doğrultusunda müdahale edilerek yapısal ve biçimsel olarak yeniden form kazandırılması sürecidir. Tekstil disiplini ise kumaş manipülasyonu; yüzeyin çeşitli teknik ve yardımcı malzemelerle fiziksel olarak değiştirilmesi, hacim kazandırılarak üç boyutlu bir karakter kazanması ve bu sayede kumaşın mevcut dokusunda, renginde veya formunda yeni bir görsel kimlik oluşturulması işlemidir. Kumaş manipülasyonunun kökenlerine bakıldığında, tarihsel süreçte dekoratif amaçlarla başvurulan geleneksel dikiş ve nakış yöntemlerinin, bugünkü modern manipülasyon tekniklerinin temel yapı taşlarını oluşturduğu

görülmektedir. Geçmişte yalnızca birer süsleme unsuru olarak görülen bu el işçilikleri, günümüzde tekstil yüzeyini yapılandırma ve form verme sanatının ana metodolojisi haline gelmiştir (Hamamcı ve Oyman, 2023). Kumaş manipülasyonu, tekstil yüzeyine derinlik, doku ve hacim kazandırma sanatıdır. Origami teknikleri, kumaşın dokusal özelliklerini değiştirerek ona rijit bir yapı kazandırır.

2.1. Matematiksel Temellerle Origami

Moda tasarımcıları, karmaşık yüzeyler oluşturmak için geometrik desenlerin tekrarına dayanan "tessellation" (mozaikleme) yöntemlerini kullanırlar. Özellikle "Miura-ori" katlama tekniği, giysinin vücut hareketlerine göre daralıp genişlemesine olanak tanıyan fonksiyonel bir esneklik sağlar (Lang, 2018).

Şekil 1. Solda: Miura-ori deseni için katlama deseni. Sağda: Kısmen katlanmış form (Lang, 2018).

Şekil 2. Beden formuna uyarlanmış miura-ori. (URL 1).

3. TARİHSEL PERSPEKTİF VE ÖNCÜ TASARIMCILAR

Origaminin moda ile buluşması, Doğu ve Batı estetiğinin senteziyle gerçekleşmiştir. Origaminin moda dünyasındaki yerini sağlamlaştırması, yalnızca bir teknik aktarımı değil; Doğu'nun minimalist, ruhani ve geometriye dayalı estetiği ile Batı'nın yapısalcı, fonksiyonel ve form odaklı tasarım anlayışının kusursuz bir sentezi olarak gerçekleşmiştir. Bu etkileşim, kumaşın sadece bir örtü değil, aynı zamanda matematiksel bir disiplinle şekillenen mimari bir yapı olarak ele alınmasına olanak tanımıştır. Özellikle 20. yüzyılın sonlarından itibaren Issey Miyake gibi vizyoner tasarımcıların öncülüğünde, kâğıt katlama prensipleri tekstil yüzeylerine taşınarak "giyilebilir heykeller" akımını başlatmıştır.

Issey Miyake "132 5." koleksiyonu, origaminin moda tarihindeki zirve noktasıdır. Miyake, matematikçi Jun Mitani ile çalışarak, düz bir parça kumaşın tek bir hareketle karmaşık bir elbiseye dönüştüğü tasarımlar yapmıştır. 2010 yılında moda dünyasına sunulan "132 5." koleksiyonu, tasarımcı Issey Miyake ve disiplinler arası ekibinin 2000'li yılların başından bu yana sürdürdüğü inovatif araştırma ve geliştirme süreçlerinin bir meyvesidir. Bu marka, giyimde özgün ifade biçimleri ile geleceğin tekstil materyallerini bir araya getiren köklü bir vizyonun sonucudur. Temellerini katlama mühendisliği ve sürdürülebilir malzeme araştırmaları üzerine kuran markanın isminde yer alan rakamlar, tasarımın felsefi ve teknik aşamalarını simgelemektedir:

- (1): Tek bir parça kumaşın bütünlüğünü,
- (3): Bu kumaşın dönüştüğü üç boyutlu formu,
- (2): Tasarımın yeniden iki boyutlu bir düzleme katlanabilir olduğunu
- (5): Giysinin vücutla buluştuğu anda zaman ve mekânı aşan beş boyutlu bir deneyime ve varlığa dönüşmesini temsil eder.

Çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden marka, geri dönüştürülmüş polyester odaklı çalışmalar yürütmekte; bu süreçte doğal lifler veya bitki bazlı sentetik materyallerle harmanlanmış özel kumaşlar geliştirmektedir. Bu yaklaşım, sadece estetik bir yenilik sunmakla kalmayıp, aynı zamanda günlük yaşamda ve toplum genelinde geri dönüşüm kültürünü teşvik eden bir tasarım ekosistemi yaratmayı hedeflemektedir (URL 2).

Şekil 3. “132 5” Issey Miyake İlkbahar Yaz 2026 Koleksiyonu (URL 2)

Madame Grès; doğrudan Antik Çağ'dan ilham alan ve vücut üzerinde çalıştığı dökümlü elbiseleriyle ünlenen modacının Antik Yunan heykellerini andıran piliseleri, origaminin dökümlü ve daha yumuşak bir yorumu olarak kabul edilebilir. Şekil 4'te kumaşın katlanarak biraraya toplanmasıyla oluşturulmuş piliselerden tasarlanmış elbise modellerini görmekteyiz. Parçalar halinde hazırlanmış piliselerin farklı açılarda bütün oluşturması, çizgi yönünün kırılması ve ışığın farklı yansıtılmasıyla üç boyutlu bir görünüm kazanmaktadır.

Şekil 4. Madame Grès koleksiyonu (URL 3)

4. KUMAŞ YÜZEYE ORİGAMI UYGULAMA TEKNİKLERİ

Tekstil tasarımında çok boyutlu amaçlarla başvuru alan manipülasyon teknikleri, kumaşın yüzeysel estetiğini ve dokusunu radikal bir biçimde dönüştürmenin yanı sıra, materyalin mukavemet ve stabilite gibi yapısal performans değerlerini de optimize edebilmektedir. Kumaşa hacim kazandıran bu müdahaleler, liflerin ve yüzeyin dayanıklılığını artırarak tekstil ürününün form koruma kapasitesini geliştirmektedir. Bununla birlikte, yüzeyi yeniden yapılandırma süreci, moda tasarımcıları için kumaşı pasif bir ham madde olmaktan çıkarıp aktif bir ifade aracına dönüştürmektedir. Bu yöntemler sayesinde tasarımcılar, malzeme üzerinde yapısal manipülasyonlar gerçekleştirerek kendi özgün tarzlarını somutlaştırma ve sınırsız bir yaratıcılık sergileme olanağı bulurlar. Sonuç olarak manipülasyon hem teknik bir güçlendirme yöntemi hem de vizyoner bir tasarım metodolojisi olarak modern moda pratiklerinde kritik bir rol oynamaktadır. Tekstil yüzeyinde origami uygulamak, kâğıt ile kıyaslandığında daha karmaşık bir süreçtir çünkü kumaş "hafızası" düşük bir malzemedir. Bu sebeple kalıcı form sağlamak zorlaşmaktadır.

4.1. Isıl İşlem ve Kimyasal Sabitleme

Fiziksel katlamalar, yıkama sonrası formunu kaybedebilir. Bu sorunu aşmak için "kalıcı pilise" (permanent pleating) teknolojileri, yani yüksek ısıli silindir presler kullanılır. Sentetik liflerin (özellikle polyester) termoplastik özelliği, kat izlerinin kalıcı olmasını sağlar. Yüksek sıcaklıkta preslenen katlar, yıkama sonrasında bile formunu korur (Aldrich, 2006). Polyester gibi sentetik liflerin sahip olduğu termoplastik özellik, materyalin belirli bir sıcaklık eşiğine kadar ısıtıldığında yumuşamasını ve bu aşamada dış müdahalelerle yeni bir form alabilmesini sağlar. Bu teknik süreçte, kumaş üzerine uygulanan origami katlamaları veya pilileme işlemleri, yüksek sıcaklıkta preslendiğinde liflerin moleküler yapısı yeniden dizilmektedir. Isıl işlem sonrasında kumaş hızla soğutulduğunda, kazandırılan bu yeni form lifler üzerinde kalıcı bir hafıza oluşur. Yüksek sıcaklık ve basınç altında sabitlenen kat izleri, kullanım sırasında veya mekanik zorlanmalarda bozulmaz. Ev tipi yıkama ve kurutma işlemlerinden sonra bile ütü gerektirmeden kumaş orijinal katlanmış formunu muhafaza eder. Tasarımcılar, bu özelliği kullanarak kumaşa kâğıt sertliğinde geometrik keskinlik kazandırarak yumuşak dokulu tekstillerden üç boyutlu ve heykelimsi silüetler üretilmesini kolaylaştırır.

Isıl tepkimeli katmanlar ortam ısındığında origami gözeneklerinin açılarak hava akışını sağlaması, soğuduğunda ise kapanarak izolasyon oluşturması üzerine yapılan deneyler, tekstil manipülasyonunun biyoklimatik bir işleve büründüğünü göstermektedir (McQuaid, 2005).

Şekil 5. Isıl işlem uygulanmış kumaşa verilen kalıcı form örnekleri (URL 4).

4.2. Ara Tela ve Sertleştiriciler

Doğal liflerde (pamuk, ipek) origami formu elde etmek için kumaşın arkasına yapışkan telalar veya özel apre maddeleri uygulanarak kumaşa "kağıtsı" bir sertlik kazandırılır. Çok dökümlü kumaşlar (viskon vb.) kat izini tutmaz, bu yüzden sertleştirici (apre) kullanımı zorunludur.

Şekil 6. Telâ ve sertleştirici kullanarak hacim kazandırılan tasarım örnekleri (URL 5).

4.3. Issey Miyake ve "Reality Lab" Analizi

Issey Miyake, tekstil sanatçısı Makiko Minagawa ile kurduğu vizyoner iş birliği sayesinde, moda literatüründe daha önce eşine rastlanmamış bir dokuma dili geliştirmiştir. Bu ortaklık; bambudan kauçuğa, kâğıttan plastiğe, geleneksel ipekten pamuk ve deriye kadar uzanan geniş bir materyal yelpazesini deneysel bir laboratuvar titizliğiyle ele almıştır. Miyake, alışlagelmiş sınırları zorlayarak tekstili sadece bir giysi hammaddesi değil, başlı başına bir ifade biçimi olarak yeniden tanımlamıştır. Bu özgün tasarım dilinin merkezinde en ileri teknolojileri kullanarak geleneksel zanaatları modern yaşamın gereksinimlerine göre geliştirme çabası yer alır. Miyake'nin yaklaşımı, durmaksızın devam eden bir keşif süreci ve entelektüel bir merak üzerine kuruludur. Geleneksel sanatların genetiğini ileri teknolojiyle harmanlayan bu sürekli yenilenme arayışı, günümüz modasının estetik ve teknik sınırlarını genişleten temel itici güç olmuştur (Edgü, 1988).

4.4. Form ve Fonksiyon: Üç Boyutlu Dönüşüm

Origami, geleneksel kalıp çıkarma yöntemlerini (pens, kesik, dikiş) ortadan kaldırabilir. Kumaşın kendi üzerine katlanması, vücut ile giysi arasında mimari bir boşluk yaratır. Bu durum, "bedensizleşme" veya "vücudu yeniden formülize etme" olarak adlandırılır (Fogg, 2020).

Miyake'nin kullandığı matematiksel algoritmalar, kumaşın üzerine lazerle işaretlenmiş katlama hatları sayesinde giysinin kullanıcı tarafından saniyeler içinde bir "heykelden" "elbiseye" dönüşmesini sağlar. Bu, geleneksel drapaj yönteminin aksine, formun kumaşın kendi moleküler ve geometrik hafızasıyla oluşturulmasıdır. Kumaş manipülasyonunda origami, tekstilin doğal "yumuşaklık" karakterine meydan okur. Bir kumaş katlandığında, kat izi boyunca bir moment kolu oluşur. Bu durum, kumaşın dikeyde kendi ağırlığını taşıyabilen mimari bir strüktüre dönüşmesini sağlar.

V-Katlamalar (Zig-zag): Kumaşa yaylanma özelliği katar.

Kutu Katlamalar (Box Pleats): Hacmi maksimize ederken yüzey alanını daraltır.

Döner Katlamalar (Vortex): Giyside merkezci bir hareket illüzyonu yaratır.

Şekil 7. Matematiksel katlama planına göre hareket kazandırma örneği (Lang, 2018).

Bao Bao Issey Miyake serisi, üçgen parçaların bir ağ üzerine dizilmesiyle oluşan ve içindeki eşyanın formuna göre şekil değiştiren origami tabanlı bir tasarım ikonudur. Bu tasarım, "rijit parçaların esnek birleşimini" temsil eder (Jackson, 2011).

Şekil 8. Bao Bao Issey Miyake serisi "Tote Bag" (URL 7)

4.5. Sürdürülebilirlik Bağlamında Origami

"Zero-Waste" Modern moda endüstrisinin en büyük sorunu olan atık üretimi, origami teknikleriyle minimize edilebilir. "Zero-waste" (sıfır atık) tasarımı çerçevesinde, kumaş kesilmeden sadece katlanarak forma sokulduğu için fire oranı neredeyse sıfıra iner. Geleneksel moda üretiminde kumaşın yaklaşık %15 ila %20'si kesim masasında atık olarak kalır. Origami temelli tasarımda ise kumaş bir bütün olarak korunur. Tasarımcı, deseni kumaşın kenarlarına göre hesaplar ve fazlalık parçaları kesmek yerine, bu parçaları giysinin içine veya dışına katlayarak hacimsel detaylar oluşturur (Rissanen & Gwilt, 2020). Bu yaklaşım, sadece ekolojik değil, aynı zamanda maliyet odaklı bir sürdürülebilirlik sunar.

4.6. Çağdaş Tasarımda Dijital Origami

Dijital bir moda tasarımcısı, yenilikçi ruhunu kendini geliştirme tutkusuyla harmanlayan uyumlu bir yaratıcıdır. Modern dünyada giyim; sadece estetik bir form değil, aynı zamanda hayatın her alanında konforu artıran ve yaşam standartlarını yükselten işlevsel bir araçtır. Yeni nesil teknolojilerle üretilen kıyafetler artık tek bir alanın değil; tıp, hafif sanayi, moda tasarımı ve kültürün iç içe geçtiği çok disiplinli bir ekosistemin sonucudur (Yeziyeva Nehir, 2021).

Teknolojik imkanların kısıtlı olduğu dönemlerde sanatçılar, üslup sentezlerini ve teknik uygulamalarını dönemin konjonktürel şartları ya da kişisel kısıtları doğrultusunda şekillendirmişlerdir. İnsanoğlu, varoluşundan bu yana yaşam alanındaki her türlü dönüşüme adapte olmuş; bu adaptasyon süreci, sanat eserlerinin de evrilmesine ve 'melez (hibrit)' yapıtların doğmasına zemin hazırlamıştır. Başlangıçta monolitik bir düşünce ve teknik disiplinle üretilen eserler, teknolojik devrimle birlikte çok sesli ve heterojen bir yapıya bürünmüştür. Bu bağlamda Sanayi Devrimi, sanatın geleneksel sınırlarını aşarak melezleşme olgusunu kurumsallaştıran en kritik dönemeçtir. Bu süreçte sanatsal üretim, geleneksel yöntemlerin hakimiyetinden sıyrılarak çağdaş malzeme ve metodolojilerin etkisi altına girmiş; 'atık nesne' gibi kavramlar sanatın odağına yerleşmiştir. El sanatlarının yerini seri üretim ve 'hazır nesne' (ready-made) estetiğine bırakması, sanat tarihindeki en radikal kırılmalardan biridir (Tokgöz Gün, 2021).

Günümüzde lazer kesim teknolojileri ve 3D modelleme yazılımları, tasarımcıların manuel olarak yapamayacağı kadar karmaşık katlama haritaları oluşturmaya imkân tanımaktadır. Iris van Herpen'in parametrik tasarımları bu evrimin en güncel örneğidir. Iris van Herpen, origamiyi biyomimikri ile birleştiren en önemli çağdaş tasarımcılardan biridir. Herpen, kumaşı katlarken genellikle transparan sentetikler veya metalik karışımlar kullanarak ışık ve gölge oyunlarını manipüle eder. Onun tasarımlarında origami, statik bir katlama değil, vücut hareket ettikçe açılıp kapanan yaşayan bir organizma gibidir.

Şekil 9. Iris van Herpen Frühjahr/Sommer 2010 Ready-to-Wear- Fashion Shows (URL 6).

Modern manipülasyon tekniklerinde "Grasshopper" veya "Rhino" gibi parametrik tasarım programları kullanılmaktadır. Bu yazılımlar aracılığıyla kumaş üzerinde milimetrik hassasiyetle katlama haritaları oluşturulur. Lazer kesim makineleri, kumaşı tamamen kesmek yerine sadece üst liflerini yakarak (etching) kusursuz katlama yolları açar. Bu yöntem, el işçiliğiyle yapılması imkânsız olan karmaşık "Origami Tessellations" (mozaikleme) örneklerinin tekstile aktarılmasını sağlar (Lang, 2018).

5. TEKNİK ZORLUKLAR VE MALZEME SINIRLARI

Origami sanatının uygulanabilirliği kumaşın "Gramaj (GSM)" ve "Lif İçeriği" ile doğrudan ilişkilidir. Origami prensiplerinin tekstil yüzeylerine adaptasyonu, kâğıt ve kumaş arasındaki temel fiziksel ve yapısal farklılıklardan kaynaklanan bir dizi teknik zorluğu beraberinde getirir. Kâğıt, düşük uzama kapasitesine sahip ve rijit bir malzeme iken; kumaş, lif yapısı gereği esnek ve dökümlü bir karakter sergiler.

Origaminin temelini oluşturan keskin kat izi kâğıtta liflerin kalıcı olarak kırılmasıyla kolayca elde edilir. Ancak tekstil lifleri, özellikle doğal lifler (pamuk, yün, ipek), yüksek elastik geri dönüş oranına sahiptir. Kumaş, katlandığında eski formuna dönme eğilimi gösterir. Bu durum, origamideki karmaşık katlama desenlerinin kumaş üzerinde netliğini kaybetmesine ve formun yayılmasına neden olur. Doğal liflerde kalıcı kat izi ancak kimyasal bitim işlemleri veya yoğun dikiş müdahalesi ile mümkün olabilir.

Yumuşak bir kumaşla yapılan origami tasarımı, kendi ağırlığını taşıyamayarak çöker. Formu korumak için kumaşın sertleştirilmesi (telalama, nişastalama veya lamine etme) gerekir, bu da kumaşın doğal formunu ve giyilebilirliğini azaltır.

6. ORİGAMI TEKNİĞİNİN MODA TASARIM SÜRECİNDE YORUMLANMASI

Origami geleneksel dikiş teknikleri ile yorumlandığında hacim, pens, kesim ile katlama ve derinlik kazanma özellikleriyle estetik tasarımlar hazırlanabilmektedir. Yüzey üzerinde gerçekleştirilen katlama ve kıvrıma eylemleri, materyalin morfolojik karakterini kökten değiştirerek yüzeye yeni fiziksel özellikler kazandırır. Bu süreç, düzlemsel bir formun farklı noktalarını birbirine yaklaştırarak veya uzaklaştırarak yüzey geometrisini yeniden kurgular. Katlama sonucunda oluşan kıvrımlar, yüzey katmanları arasında tanımlı, işlevsel ve anlamsal bir boşluğun (hacmin) ortaya çıkmasına zemin hazırlar. Uygulama düzleminde basit bir mekanik hareket gibi görülmese, katlama eylemi yapısal bütünlük içerisinde oldukça

karmaşık ve çok katmanlı sonuçlar doğurma potansiyeline sahiptir. Çoğu zaman ritmik bir süreklilik ve sistematik tekrarlar üzerine inşa edilen bu eylem, tekil bir müdahaleden ziyade çoğul bir biçimsel varoluşu temsil eder (Günay, 2014).

Origami sanatının temelini oluşturan katlama ve kıvrırma algoritmaları, tekstil teknolojisindeki geleneksel pili (pleat) yöntemleriyle yapısal bir paralellik sergilemekte ve bu sayede kumaş yüzeyine kolaylıkla adapte edilebilmektedir. Bu çalışmada, origami disiplini ile terzilik teknikleri arasındaki bu sistematik uyumdan yola çıkılarak üç farklı deneysel uygulama gerçekleştirilmiştir. Uygulama sürecinde, giysi kalıpları üzerinde stratejik katlama aksları belirlenmiş ve bu akslar doğrultusunda matematiksel olarak hesaplanan pili payları, kalıp formuna dahil edilmiştir. Söz konusu yöntemle tasarlanan modüler parçalar, katlama yönlerinin tayin edilmesiyle üç boyutlu bir strüktür kazanmış ve bu birimlerin bir araya getirilmesiyle yenilikçi giysi formları oluşturulmuştur. Bu deneysel yaklaşım, geleneksel kalıp çıkarma yöntemlerini origaminin geometrik disipliniyle harmanlayarak fonksiyonel ve estetik bir tasarım dili sunmaktadır.

Şekil 10. Yazar tarafından hazırlanan 1. Tasarım

Şekil 10'da yer alan asimetrik ceket tasarımında ön beden üzerine origami uygulanmıştır. İlk etapta ön beden kalıbına birbirini farklı açılarda kesen çizgiler yerleştirilmiştir. Katlama payları ekleyebilmek için çizgiler tek yönlü kesilerek aralarına parça eklenmiş ve bu eklenen parçalar kesim yerleri tekrar birleştirilerek boyut kazandırılmış tasarım hazırlanmıştır.

Şekil 11. Yazar tarafından hazırlanan 2. Tasarım

Şekil 11’de yar alan ceket tasarımının kolları üzerinde origami tekniği uygulanmıştır. Kol kalıbı ve açılımının yer aldığı görselde ilk etapta kol kalıbı üzerine çiçek taç yapraklarının katmanlı görüntüsünden ilham alınarak düz çizgiler helezon formda yerleştirilmiştir. Bu çizgilerin birbiri ile bağlantısını koparmadan tek yölü keserek aralarına katlama payı için parçalar yerleştirilmiş ve merkezden dışa doğru katlanarak kol kalıp formu oluşturulmuştur.

Şekil 12. Yazar tarafından hazırlanan 3. Tasarım

Şekil 12’de yer alan asimetrik, garnili ceket tasarımının ön bedeninde origami tekniği uygulanmıştır. Ön bedeb kalıbının Merkez noktasından kenarlara dağılan yönlerde çizgilerle dört parçaya bölünmüştür. Bölünen parçaların birleşim noktasına doğru katlama yönleri belirlenmiş ve parça eklenerek origaminin piliye entegre edildiği tasarım hazırlanmıştır.

7. DEĞERLENDİRME

Geleneksel olarak kadın giyiminde hacim ve süsleme odaklı kullanılan origami, modern erkek giyiminde daha fonksiyonel ve strüktürel bir kimlik kazanmıştır. Erkek giyiminin katı kalıp kuralları (takım elbise, ceket, pantolon), origaminin geometrik keskinliğiyle birleştiğinde "fütüristik tarz" akımını beslemektedir. Ceket omuzlarında votka yerine origami katlamaları kullanılarak doğal bir hacim elde edilir. Bu, giysiye askeri bir disiplin ve mimari bir duruş katar. Origami prensibiyle katlanan cepler, içine eşya konulduğunda genişleyen, boşken ise tamamen yassılaştıran dinamik bir yapı sunar. Origami her ne kadar estetik bir üstünlük sunsada, giyilebilirlik ve konfor açısından zorluklar yaratabilir. Sert katlama hatları, günlük kullanımda hareket kısıtlılığına neden olabilir. Bu nedenle tasarımcılar, "soft origami" (yumuşak katlama) yöntemlerine yönelmektedir.

Origami sadece giysi ile sınırlı kalmamış, deri ve sert tekstillerin kullanıldığı aksesuar alanında da devrim yaratmıştır. Özellikle çanta tasarımında, dikişsiz veya tek parça malzemenin katlanarak oluşturulan formlar hem dayanıklılığı artırmakta hem de estetik bir minimalizm sunmaktadır. Origami ile kumaş manipülasyonu üzerine yapılan eleştiriler genellikle "seri üretim" zorlukları üzerinedir. El işçiliğine dayalı karmaşık bir tessellation (mozaikleme) işleminin endüstriyel boyutta uygulanması, maliyetleri artırmaktadır. Ancak, lazer kesim ve dijital baskı teknolojilerinin demokratikleşmesiyle bu tekniklerin "couture" alanından çıkıp "hazır giyim" (ready-to-wear) sektörüne sızması kaçınılmaz görünmektedir.

Origami, moda tasarımında sadece bir süsleme sanatı değil, başlı başına bir yapısal inşa yöntemidir. Teknolojik gelişmelerle birleştiğinde, geleceğin akıllı tekstilleri ve sürdürülebilir moda anlayışı için temel bir metodoloji sunmaya devam edecektir. Kumaş manipülasyonu bağlamında origami, tekstilin sınırlarını zorlayan, onu iki boyutlu bir düzlemden üç boyutlu bir mühendislik harikasına dönüştüren bir disiplindir. Issey Miyake'nin vizyoner yaklaşımı, Iris van Herpen'in teknolojik estetiği ve sıfır atık prensiplerinin ekolojik katkıları; origamiyi sadece bir "trend" olmaktan çıkarıp, moda tasarımının temel inşa yöntemlerinden biri haline getirmiştir. Gelecekte, dijital üretim araçlarının gelişmesiyle birlikte, origaminin sunduğu bu matematiksel estetik, daha sürdürülebilir ve kişiselleştirilmiş bir moda sisteminin kapılarını aralayacaktır.

KAYNAKÇA

- Aldrich, W. (2006). *Fabric, Form and Flat Pattern Cutting*. Oxford: Blackwell Publishing. ISBN-10: 0-632-03917-5 ISBN-13: 978-0-632-03917-3
- Dereci, V., T., (2013). *Tasarımcı Bakışı ve Tasarım Nesnesi Olarak "Giysi"*. Sakarya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yayınları: Uluslararası Sanat, Tasarım ve Manipülasyon Sempozyumu Bildiri Kitabı, syf: 51-58, 21-23 Kasım 2013, Sakarya.
- Edgü, F. (1988). İsssey Miyake "Making Things". *P Sanat, Kültür ve Antika Dergisi*. 12. 46- 53
- Günay, A. (2014). *Giysi Tasarımında Çizgi ve Çizgiselliğin Rolü*. Sanatta Yeterlik Tezi. İzmir, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Güzel Sanatlar Enstitüsü.
- Hamamcı, A., Oyman, N.R. (2023). Pamuklu Kumaşlarda Kumaş Manipülasyon Teknikleri. *International Journal of Social and Humanities Sciences Research (JSHSR)*, Volume 10, Sayı 91 ,221-233, <http://dx.doi.org/10.26450/jshsr.3440>
- Fogg, M. (2020). *The Fashion Designer's Directory of Shape and Form*. London: Thames & Hudson. ISBN: 9780500295724
- Jackson, P. (2011). *Folding Techniques for Designers: From Sheet to Form*. London: Laurence King Publishing. ISBN 98-1-85669-721-7
- Lang, R. J. (2018). *Twists, Tilings, and Tessellations: Mathematical Methods for Geometric Origami*. CRC Press.
- McQuaid, M. (2005). *Extreme Textiles: Designing for High Performance*. Princeton Architectural Press.
- Rissanen, T., & Gwilt, A. (2020). *Zero Waste Fashion Design*. London: Bloomsbury Visual Arts. ISBN: 9781350116986
- Tokgöz Gün, F. (2021). The Place And Importance Of Hybridity In Arts And Crafts And Arts Nouveau Art Movements. *Premium E-Journal of Social Sciences*, 5(15), 394 -405, <http://dx.doi.org//pejoss.2152>
- Tuğrul, B., Kavici, M. (2002). Kâğıt Katlama Sanatı Origami ve Öğrenme. *Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi* Yıl:2002 (1) Sayı:11 <https://izlik.org/JA56WH98TG>
- Yeziyeva Nehir, M. (2021). *The Influence of Digital Technologies on The Development of The Creativity of Fashion Designers*. Elsander Sosyal Bilimler Araştırmaları I. Palet Yayınları. ISBN: 978-625-7675-70-3
- Wong, W. (2017). *Principles of Two-Dimensional Design*. New York: Van Nostrand Reinhold. (s.40-55). ISBN 0-471-28960-4

URL Kaynaklar

- URL1: <https://whitebreadmood.blogspot.com/2017/07/origamilk.html?spref=pi&m=1>
- URL 2: issey Miyake.com/pages/onethreetwofive
- URL 3: <https://couture diy.wordpress.com/2016/06/03/ces-createurs-qui-minspirent-madame-gres>
- URL 4: <https://tr.pinterest.com/pin/349943833561626715/>
- URL 5: <https://tr.pinterest.com/pin/306033737178486999/>
<https://tr.pinterest.com/pin/837528861935532924/>
- URL 6: <http://www.irisvanherpen.com>
- URL 7: <https://eu.issey Miyake.com/collections/baobao>